

Aspectos anatômicos e achados de necropsia em órgãos do aparelho respiratório e coração da alpaca (*Vicugna pacos*)

Luciliana Maria Silva Queiroz¹; Naíne Guimarães da Silva¹; Daniel Haddad Barcellos¹; Nicolle Rangel Cavalcante¹; Gustavo Silva de Souza²; Álvaro José Bittencourt Bastos²; Ana Bárbara Freitas Rodrigues Godinho³.

¹ Graduanda(o) em Medicina Veterinária pela Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro, Campos dos Goytacazes, Rio de Janeiro, Brasil.

² Mestrando em Medicina Veterinária pela Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro, Campos dos Goytacazes, Rio de Janeiro, Brasil.

³ Professora Dr. em Medicina Veterinária pela Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro, Campos dos Goytacazes, Rio de Janeiro, Brasil.

Autor correspondente: luciliana23queiroz@gmail.com

Palavras-chave: Anatomia animal; *Pets* Não Convencionais; Dissecção.

Introdução

O conhecimento sobre a anatomia animal é de suma importância para a Medicina Veterinária, especialmente no caso de animais exóticos ou silvestres tratados como estimação, no qual há carência de literatura científica descrevendo as suas características. A descrição anatômica é utilizada como embasamento na clínica e cirurgia para o estabelecimento de protocolos, de tratamentos e procedimentos cirúrgicos específicos a cada espécie. Atualmente, em Campos do Goytacazes, há pelo menos quatro Alpacas, *Vicugna pacos*, residentes no município e criados como pets não-convencionais, que são acompanhadas por Médicos Veterinários especialistas em animais silvestres.

O bloco torácico é formado pelo coração, vasos da base, traquéia e pulmões, sendo responsável pelo processo de transporte de nutrientes e gases, como

o oxigênio, para o corpo e também na eliminação de dióxido de carbono. Algumas das afecções que podem acometer as vísceras deste conjunto são: pneumonias, paralisia diafragmática, efusão pleural, distrofia muscular, defeitos do septo ventricular, miocardite, insuficiência cardíaca direita e esquerda, endocardite vegetativa, hemoparasitoses e verminoses (FOWLER, 2010). As pneumonias infecciosas provocadas por agentes etiológicos como *Actinomyces spp.*, *Bacillus anthracis*, *Escherichia coli*, *coronavirus*, *Burkholderia pseudomallei*, *Pasteurella spp.*, *Rhodococcus equi*, *Streptococcus spp.* e *Mycobacterium spp.* são pouco frequentes em alpacas. No entanto, a convivência desses animais com espécies domésticas potencialmente infectadas, como bovinos, caprinos, ovinos e equinos, pode representar um risco de transmissão. Essa possibilidade é especialmente relevante em

propriedades rurais mistas, nas quais os *pets* não convencionais compartilham o mesmo ambiente com espécies de produção suscetíveis. (FOWLER, 2010). Também, por conta do pastoreio misto com o gado, podem ser transmitidos nematóides que infectam os pulmões, como *Dictyocaulus filaria*, *Parelaphostrongylus tenuis*, *Protostrongylus rufescens*, *Muellerius capillaris* e *Cystocaulus spp.* O mesmo fato ocorre com as hemoparasitoses causadas por *Anaplasma spp.* e *Babesia spp.*, em que os microrganismos transmitidos por carrapatos podem estar presentes em animais domésticos (FOWLER, 2010).

Assim, existe uma grande possibilidade de que a integração de animais domésticos e silvestres, como alpacas, acarrete a transmissão de patologias, em especial, as que acometem o conjunto cardiopulmonar, prejudicando o funcionamento do organismo, comprometendo a hemodinâmica e a troca gasosa.

Objetivo

O objetivo deste trabalho foi a avaliação macroscópica do bloco torácico (coração, vasos da base, traquéia e pulmões) de uma alpaca macho, que veio a óbito, após uma hemoparasitose.

Metodologia

A dissecação da Alpaca foi realizada no Setor de Anatomia dos Animais Domésticos (SAAD) do Laboratório de Morfologia e Patologia Animal (LMPA) da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (UENF). O cadáver foi

posicionado em decúbito dorsal e foi realizada uma incisão através do plano sagital mediano, desde a região mentoniana até a púbica. Após rebater todas as estruturas da região lateral do tórax, de maneira estratigráfica, procedeu-se à desarticulação das articulações costoverbrais, preservando-se o máximo possível das costelas, a fim de utilizá-las posteriormente em estudos de osteologia. Com o acesso à cavidade torácica estabelecido, realizaram-se incisões na face ventral da língua e estruturas cervicais, seguindo da dissecação da cúpula diafragmática, a fim de retirar as vísceras do bloco do aparelho cardiorespiratório. Em sequência, foram efetuadas incisões nos principais vasos relacionados ao coração, incluindo a veia cava caudal, veia cava cranial, aorta, artéria pulmonar e veias pulmonares. Deste modo, foi retirado o bloco do interior do arcação torácico, seguida da separação das estruturas formada por laringe, traqueia e pulmão do coração. Cada estrutura foi lavada e dissecada com o intuito de avaliar as características morfológicas inerentes à espécie.

Resultados

A laringe da alpaca (Figura 1) apresentou-se como um tubo cartilaginoso, formado por cinco cartilagens. A epiglote demonstrou formato pontiagudo e estava presente no ádito da laringe. No espécime analisado, as cartilagens aritenóides eram pares e representavam boa parte da cobertura dorsal do órgão. A cricóide apresentou formato anelar, compondo parte do tecto da laringe e comunicando-se com o primeiro anel traqueal. As

paredes laterais e o assoalho da cavidade laríngea eram formados pela cartilagem tireóide.

Figura 1: Laringe com ádito em evidência e cartilagem epiglote (seta).

Fonte: Arquivo pessoal.

A traqueia possuía 78 anéis cartilagueos incompletos dorsalmente, com a presença do músculo traqueal para seu fechamento. A primeira ramificação identificada foi o brônquio traqueal, o qual se projetava em direção ao lobo cranial direito do pulmão. Logo após, foi possível observar a bifurcação traqueal, com a presença da carina e os brônquios principais direito e esquerdo.

A lobação pulmonar era composta pelos lobos pulmonares craniais direito e esquerdo, lobos

pulmonares caudais direito e esquerdo e lobo pulmonar acessório, no pulmão direito.

Figura 2: Face costal dos pulmões esquerdo e direito em evidência: lobo cranial esquerdo (A); lobo caudal esquerdo (B); lobo cranial direito (C); lobo caudal direito (D).

Fonte: Arquivo pessoal.

O coração (Figura 3) apresentava formato cônico, com a presença de uma base e um ápice, o qual era formado pelo ventrículo esquerdo. Na face atrial foi possível identificar o sulco interventricular subsinuoso e na face auricular, o sulco interventricular paraconal. Além disso, nesta face foi possível identificar as aurículas, direita e esquerda. Internamente, o coração apresentava-se dividido em quatro câmaras: dois átrios e dois

ventrículos, e sua estrutura estava envolta por um pericárdio que se fixava ao esterno por meio de um ligamento esternopericárdico.

No espécime analisado, o tronco braquiocefálico, ramificação cranial da aorta, dava origem às artérias subclávias, direita e esquerda. Cranialmente, havia o tronco bicarotídeo, do qual emergiam as artérias carótidas comuns direita e esquerda (Figura 3). A ramificação caudal da aorta observada era o arco aórtico.

Figura 3: Face auricular do coração com artérias da base em evidência: tronco braquiocefálico (A) com artéria subclávia esquerda (1), artéria subclávia direita (2), tronco bicarotídeo (3), artéria carótida comum esquerda (4), e artéria carótida comum direita (5); ademais, é possível identificar arco aórtico (B) e tronco pulmonar (C).

Fonte: Arquivo pessoal.

Na região cervical, a veia jugular externa encontrava-se associada intimamente à artéria carótida comum e ao tronco vagossimpático, em ambos antímeros, e apresentam uma topografia superficial.

À necropsia foram identificados dois nódulos no pulmão direito, sendo um no lobo cranial e outro no lobo caudal. Ademais, foi encontrado um nódulo no diafragma, provavelmente por metástase devido à sua proximidade com o pulmão (Figura 4). As amostras foram encaminhadas para a análise histopatológica.

Figura 4: Achados de necropsia. Face costal dos pulmões, revelando nódulo em lobo pulmonar cranial direito (A); Nódulo na face diafragmática

do lobo pulmonar caudal direito (B); nódulo em diafragma (C).

Fonte: Arquivo pessoal.

Discussão

A análise morfológica da laringe, traqueia, brônquios principais e pulmões do aparelho respiratório evidenciou uma anatomia que se assemelha muito à de alguns animais domésticos e aos camelídeos do Novo Mundo. Por possuir semelhanças entre estruturas características de diferentes espécies, a anatomia da alpaca deve ser explorada para proporcionar subsídio às condutas clínica e cirúrgica destes animais.

A laringe apresenta o mesmo quantitativo de cartilagens das espécies domésticas, sendo que o formato pontiagudo da epiglote é consoante ao do equino e do carnívoro (KONIG, 2016). Os anéis traqueais também obedecem aos mesmos padrões dos animais domésticos, exceto pelo número, que neste caso está relacionado ao maior comprimento do pescoço.

A presença do brônquio traqueal (Figura 5) para a ventilação do lobo cranial direito ocorre tal como nos suínos (KONIG, 2016; MOTHÉ, 2024), ruminantes (KONIG, 2016) e demais camelídeos (SINGH, 2019). À exceção do lobo acessório, os demais lobos pulmonares da alpaca não possuem delimitação evidente (COOLEY, 2013; SINGH 2019), ou seja, as fissuras interlobares não são bem definidas, fato que se assemelha ao ocorrido nos equinos (DYCE, 2010; MOTHÉ, 2024), sendo a estrutura pulmonar mais básica entre as espécies domésticas, e difere da lobação delimitada por

fissuras do camelo dromedário (BELLO, 2017). O pulmão direito ocupa um espaço mais amplo no sentido cranio-caudal dentro da cavidade torácica, como descrito no estudo com a utilização de tomografia computadorizada de Cooley et al. (2013) e por Singh (2019). A borda caudal estabelece um contorno dorsal sobre o coração, delimitando a incisura cardíaca, detalhe que permite o contato do pericárdio com a parede torácica e é utilizado na rotina clínica para a ausculta cardíaca (KONIG, 2016).

Figura 5: Faces medial e diafragmática dos pulmões direito e esquerdo em evidência: lobo cranial direito (A); lobo caudal direito (B); lobo cranial esquerdo (C); lobo caudal esquerdo (D); lobo acessório (E); brônquio traqueal (F).

Fonte: Arquivo pessoal.

O formato e configuração das câmaras cardíacas apresentou aspecto simples. A presença do tronco bicarotídeo como origem comum das artérias carótidas corrobora o estudo de Pérez et al. (2018). A artéria subclávia esquerda emerge do tronco braquiocefálico (Figura 3) imediatamente após sua origem da aorta, em discordância com o que foi descrito por Pérez et al. (2018). A identificação de um ligamento que faz a fixação do pericárdio ao esterno (esternopericárdico) (Figura 6) difere do que foi descrito pelo autor supracitado. A presença desta estrutura que corrobora para a estática cardíaca na cavidade torácica ocorre tal como nos equinos e ruminantes domésticos (INTERNATIONAL COMMITTEE ON VETERINARY GROSS ANATOMICAL NOMENCLATURE, 2017).

Figura 6: Cavidade torácica, antímero direito: lobo cranial direito (A); lobo caudal direito (B); pericárdio fibroso (C); diafragma (D); ligamento esternopericárdico (E); esterno (F).

Fonte: Arquivo pessoal.

Ademais, a veia jugular externa apresentou-se adjacente à artéria carótida comum e ao tronco vagossimpático (Figura 7), diferente das espécies domésticas. Esta disposição tende a ser um fator complicador na punção e cateterização da veia jugular (SINGH, 2019), com a possibilidade de punção arterial erroneamente. É provável que esta organização diferenciada se deva ao baixo desenvolvimento da musculatura da região do pescoço da alpaca. Somado a isso, fatores como a ausência do sulco jugular em camélídeos e a pele

espessa na região cervical tornam este procedimento desafiador (SINGH, 2019).

Figura 7: Vasos e nervo na região cervical: veia jugular externa (A); artéria carótida comum (B); tronco vagossimpático (C).

Fonte: Arquivo pessoal.

Conclusão

A avaliação macroscópica do aparelho cardiorespiratório da *Vicugna pacos* é essencial para a compreensão topográfica e funcional das vísceras da cavidade torácica, uma vez que esse camélido possui variações e similaridades anatômicas quando comparadas à outros animais domésticos. Em vista da descrição realizada, foi possível observar que o espécime embora seja um

pseudo-ruminante, apresenta apenas algumas características semelhantes aos ruminantes verdadeiros, como o ligamento esternopericárdico, ramificação dos vasos da base do coração e o brônquio traqueal, enquanto outros aspectos se assemelham ao equinos como a conformação da laringe e a lobação pulmonar simples.

Dessa forma, a alpaca constitui-se de um animal único que devido a limitação de literatura disponível, a realização de procedimentos clínicos e cirúrgicos são complicados e restritos a comparações com outros animais domésticos e camélidos, tornando-se necessário a elaboração de mais estudos para o entendimento efetivo da anatomofisiologia da espécie. Diante dessa perspectiva, após necropsia, as vísceras foram submetidas a um processo de formolização e glicerinação, como métodos de conservação de peças anatômicas para que o conhecimento possa se tornar mais visual e tátil, extrapolando, assim, os meios digitais.

Por fim, o número reduzido de espécimes constitui um fator limitante para resultados irrefutáveis, visto que foram identificadas incompatibilidades com a literatura limitada.

Referências

- BELLO A. **Fetal Differentiation of the Lower Respiratory Tract of the One Humped Camel (*Camelus Dromedarius*): Gross Observation.** Journal of Human Anatomy, v. 1, n. 3, 2017.
- COOLEY, S. D.; SCHLIPF, J. W. Jr; STIEGER-VANEGAS, S. M. **Computed tomographic**

characterization of the pulmonary system in clinically normal alpacas. American Journal of Veterinary Research, v. 74, n. 4, p. 572-578, 2013.

DYCE, K. M. **Tratado de Anatomia Veterinária.** [s.l.] Elsevier Editora Ltda, 2010.

FOWLER, Murray E. **Veterinary treatment of llamas and alpacas.** 2. ed. Ames, Iowa: Wiley-Blackwell, 2010.

INTERNATIONAL COMMITTEE ON VETERINARY GROSS ANATOMICAL NOMENCLATURE. **Nomina Anatomica Veterinaria.** 6. ed. Hannover: World Association of Veterinary Anatomists, p. 234, 2017.

KÖNIG, Horst E.; LIEBICH, Hans-Georg. **Anatomia dos animais domésticos: texto e atlas colorido.** 7. ed. Porto Alegre: ArtMed, 2021.

MOTHÉ, G. B. **Anatomia Descritiva e Topográfica dos Pulmões dos Animais Domésticos.** Revista Científica Multidisciplinar O Saber, v. 1, n. 1, 2024.

PÉREZ, W.; MÉNDEZ, V.; VÁZQUEZ, N.; KÖNIG, H-E. **Gross anatomy of the heart of the alpaca (*Vicugna pacos*, Linnaeus 1758).** Anatomia Histologia Embryologia, v. 47, n. 2, p. 182-190, fev. 2018.

SINGH, Baljit. **Tratado de Anatomia Veterinária.** 5. ed. Rio de Janeiro: GEN Guanabara Koogan, 2019.